

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ НУТҚИНИ РИВОЖЛАНИШИ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Каримжонова Дилноза Алижоновна¹,
Хидоятова Нигора Авазовна²

¹Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти,
“Мактабгача таълим методикаси” кафедраси, ўқитувчиси

²Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти,
“Мактабгача таълим методикаси” кафедраси, ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468703>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

мактабгача ёш, нутқ,
артикулятсия, нафас
олиш, овоз, эшитиш, уйин,
болалар овоз
аппаратининг анатомик
ва физиологик
хусусиятлари, диалект,
товуш талаффузи.

Инсон эрта болалиқдан нутқни узлаштиради ва уни бутун умри давомида яхшилади: луғатни бойитади, нафас олишни, овозни, интонацияларни бошқаришни урганади, жумла ва матнни эркин тузади. Бола уз она нутқини яқин одамлардан, ота-онасидан, атрофдаги нутқ муҳитидан қабул қилади. Т. Н. Ушакованинг фикрига кура, боланинг нутқининг ривожланиши генетик жиҳатдан олдиндан белгиланган дастурнинг устун таъсири остида эрта босқичларда юзага келадиган умумий психогенезнинг бир қисми сифатида намоён бўлади. Яъне, болада нутқ ривожланишининг асоси генларда ётади ва уз-узини ривожлантириш айниқса болалиқ даврида фаолдир. Уч ёшдан этти ёшгача бўлган давр нутқ

ANNOTATSIYA

Мақола мактабгача ёшдаги болалар нутқини ривожлантиришга бағишланган. Мактабгача ёш - бу боланинг нутқ тилини фаол узлаштириш даври, нутқнинг барча томонлари: фонетик, лекцик ва грамматик шаклланиш даври. Овоз функтсияси ҳали шаклланмаган бу ёшда, нафас олиш ва артикуляр тизимларнинг ривожланишига алоҳида эътибор берилиши керак, синфларни уйноқи тарзда қуриш мақсадга мувофиқдир.

функтсиясини шакллантириш ва ривожлантиришда энг муҳим ҳисобланади. Бунинг сабаби шундаки, айнан шу даврда боланинг нутқи энг жадал ривожланади ва энг муҳими, у энг мослашувчан ва мослашувчан. Бунга миянинг юқори пластиклиги, ҳамма нарсани уйинга айлантириш қобилияти (болалар нутқдан фойдаланган ҳолда турли хил уйинларни уйнашни хоҳлайдилар ва шу тариқа унда тезроқ муваффақиятга эришадилар), шунингдек, болаларнинг нутқ товушларига бўлган муҳаббати ёрдам беради. уларни узлаштириш истаги (улар товушларни уйнайди, уларни механик равишда қайта-қайта такрорлайди). Сунгги пайтларда ота-оналар ҳам, ўқитувчилар ҳам боланинг нутқини ривожлантиришга жуда кам

эътибор қаратмоқда, шунинг учун турли ижтимоий ва ёш гуруҳларида кўплаб муаммолар пайдо бўлади. Албатта, идеал гапирадиган одамлар ё'қ, лекин уқитувчилар ва ота-оналар уз фарзандлари ва уқувчиларининг маданий даражасини оширишга интилишлари керак.

Агар боланинг бирон бир функтсияси болаликдан бузилган бўлса, масалан: заиф эшитиш, овоз, ноқулай нутқ муҳитининг таъсири, ёмон руҳий ҳолат, бола ёпиқ, ҳиссий жиҳатдан чекланган бўлса, бу албатта овозда акс этиши керак. . Мактабгача ёшдаги болаларнинг гигиенаси ва овозини ҳимоя қилишнинг асосий қоидаларидан бири бу тизимли нутқ дарслари. Бу ёшда нафас олишни кучайтириш, мулоқот шароитига мос равишда овоз баландлигини созлаш қобилиятини ривожлантириш, интонатсион экспрессивликни ривожлантириш мумкин. Яхши овоз ва саводли нутқни тарбиялаш эрта бошланиши керак, чунки мактабгача ёшдаги бола катта ҳажмдаги билимларни узлаштира олади, албатта, малакали ва юқори малакали уқитувчининг ёрдами билан. Энг кичик нутқ бузилиши боланинг фаолияти ва хатти-ҳаракатларига таъсир қилиши мумкин. Яхши гапирмайдиган болалар узларининг камчиликларини тезда тушуна бошлайдилар. Улар янада ёпиқ бўлади ва натижада комплекслар ривожлана бошлайди, академик курсаткичлар пасаяди ва уз-узидан шубҳа пайдо бўлади. Шу билан бирга, ёмон нутқ саводхонликка катта таъсир курсатиши мумкинлигини ҳисобга олиш керак, чунки ёзма нутқ оғзаки нутқ асосида шаклланади.

Нутқни ривожлантириш учун жуда муҳим омил тулиқ эшитишдир. Нотуғри талаффуз одат бўлиб қолмаслиги учун болани тузатиш керак, кейинчалик уни энгиш жуда қийин бўлади. Педагогик тадқиқотлар шуни таъкидлайдики, мактабгача ёшдаги болалик даврида бола нутқнинг интонатсион томонини жадал ривожлантиради, шу билан бирга унинг нутқини эшитиш - баландлик ҳисси, товуш кучи, тембр ва ритм туйғуси ривожланади. Болалар узларининг ва бошқаларнинг нутқидаги камчиликларни эрта сеза бошлайдилар. Албатта, нутқнинг товуш маданиятининг темп, овоз баландлиги, диксия каби хусусиятлари кўп жиҳатдан боланинг индивидуал хусусиятларига, унинг темпераментига, таълим шароитларига ва уни ураб турган нутқ муҳитига боғлиқ. Чақалоқларда бурун бушлиқлари ривожланмаган, бурун йуллари тор, боланинг ҳаётининг биринчи ойларида пастки бурун йуллари яхши ривожланмаган, фаренкс вертикал равишда жойлашган, катталарга нисбатан тор, ҳажми кичикроқ, ҳалқум бор. ҳуни шаклидаги шакл, катталарникидан баландроқ жойлашган. Глоттис тор, овоз пайчаларининг катталарга қараганда қисқароқ.

Тил номутаносиб равишда катта бўлиб, деярли бутун оғиз бушлиғини эгаллайди ва катталардаги жойлашувига нисбатан анча олдинга силжийди. Болаликда нафас олиш органлари қуйидаги белгилар билан ажралиб туради: болаларда бурун йуллари, ҳалқум, ҳалқум, трахея ва бронхлар нисбатан тор ва нозик шиллиқ қават билан қопланган; бу

органларнинг қуллаб-қувватловчи эластик туқималари ва мушак туқималари кам ривожланган; ҳалқумнинг хафтагалари юмшоқ ва осон сиқилади. Кукрак қафаси кутарилади, гўё қовурғалар нафас олиш пайтида катталарникидек пастга туша олмайди, шунинг учун болалар чуқур нафас ололмайдилар, бу эса овознинг кучини ва товуш давомийлигини чеклайди. Овоз ҳосил қилиш жараёнида муҳим аҳамиятга эга бўлган болалар овоз аппаратининг анатомик ва физиологик хусусиятларига, шунингдек, ҳалқумнинг анча юқори жойлашиши, ҳалқумнинг барча қисмларида кўп миқдордаги шиллиқ безлар, шунингдек, лимфа ва бириктирувчи органлар киради. эрта ёшда этишмаётган ички вокал мушаклар урнини босадиган то'қималар. Бола ҳаётининг биринчи кунларида унинг нафас олиш ҳаракатлари юзаки бўлади. Бурун йулларининг торлиги туфайли ҳаво бурундан катта қаршилиқ билан утади, бу шовқинли нафасни келтириб чиқаради. Одатда, ҳаётнинг учинчи ойига келиб, қулаш деб аталадиган нарса бошланади: ижобий ҳис-туйғулар ҳолатида ва кўпинча яқин одам - онанинг ҳузурида бола "гу" га ухшаш товушларни чиқаради, у такрорлайди: "гу" -гу".

Турт-саккиз ойлик даврда танглай шаклидаги узгариш бошланади, у гумбазли шаклга эга бўлади ва натижада оғиз бушлиғи кўпаяди. Овоз баландлигини аниқлайдиган қисқа овоз йуллари ва қисқа овозли қатламлар. Беш ёки олти ойлигида бола қичқиришдан хириллашга утади - бу боланинг нутқини ривожлантиришнинг муҳим босқичидир, бу аллақачон товуш

бирикмаларини артикулятсия қилишнинг ҳақиқий мактаби, бу буғинларни машқ қилиш: "ла-ла" -ла", "дя-дя-дя" ва бошқа ритмик бирикмалар очиқ бўғин турлари бўйича.

Нутқ тақлид жараёнида ривожланади. Физиологларнинг фикрича, инсон тақлиди бу шартсиз рефлекс, инстинкт, яъне нафас олиш, суриш, ютиш қобилияти билан бир хил, урганилмаган, лекин аллақачон туғилган туғма қобилиятдир. Болалар боғчасида бола нутқ ҳаракатларида уқитувчига, мактабда - уқитувчиларга тақлид қилади. Бундан ташқари, у маълум бир ҳудудда яшовчи барча одамларнинг нутқига тақлид қилади ва вақт утиши билан, агар у уша жойда яшаса, унинг нутқи уни қаттиқ адабий нутқдан ажратиб турадиган барча умумий тил хусусиятларига эга бўлади. меъёр, яъне бола маҳаллий лаҳжада гапиради. Катталар нутқида тақлид қилишга ҳам мойил бўлади: анчагина адабий сўзловчи, диалект нутқи бўлган ҳудудда бир-икки ой яшаб, бу нутқ хусусиятларини беихтиёр, беихтиёр қабул қилади. Аммо катталар ҳали ҳам онгли равишда нутқини тартибга солиши мумкин. Бола эса тақлид қилиш учун бирор нарса танлай олмайди ва бошқаларнинг оғзидан эшитган нутқни онгсиз равишда қабул қилади. У ҳатто нутқ нуқсонларини ҳам қабул қилади. Масалан, оқсоқоллар ғийбат қиладиган оилада болалар боғчага ёки мактабга боргунча, улар билан нутқ терапевти ишлай бошлайди. Бошқа одамларга тақлид қилиш ва хатти-ҳаракатлар нормаларини урганиш олти ойдан бошланади. Тақлид - бу боланинг ривожланишининг манбаи, боланинг турли вазиятларда катталар хатти-

ҳаракатларини унинг ҳаракатларида такрорлаш (Т. Н. Ушакова). Л. С. Вйготский тақлид онг ва фаолиятнинг барча узига хос инсоний хусусиятларининг манбаи бўлиб, у когнитив ва коммуникатив функсияни бажаради, деб ҳисоблаган. Бола биринчи навбатда у билан гаплашаётган одамнинг (онаси, уқитувчиси) юзида курган артикулятсия, нутқ ҳаракатларини тақлид қилади.

Бу ёшдаги ривожланишнинг асосий омили уйин бўлиб, умумий ҳиссий фон шаклланади, бола ҳистуйғуларнинг "тилини" урганади. Бу ёшдаги болаларнинг мулоқоти сифат жиҳатидан узгаради: агар уч ёшгача бўлган болалар асосан катталар билан мулоқот қилсалар ва бошқа болаларга эътибор бермасалар, уч йилдан кейин болалар билан алоқалар сони тез ушиб боради ва беш ёки олти ёшга келиб бу алоқалар тугайди. гуруҳларнинг шаклланиши. Нутқни узлаштириш мураккаб, кўп қиррали психик жараён бўлиб, унинг қуриниши ва кейинги ривожланиши кўплаб омилларга боғлиқ. Нутқ боланинг мияси, эшитиш, артикулятсия аппарати маълум бир ривожланиш даражасига этганида шакллана бошлайди. Аммо, ҳатто этарлича ривожланган нутқ аппарати, яхши шаклланган мия, яхши жисмоний эшитиш бўлса ҳам, бола ҳеч қачон нутқ муҳитисиз гапирмайди.

Агар нутқ қобилияти "нутқни тинглаш" орқали тарбияланса, инсон нутқи ривожланишининг шаклланишининг биринчи шarti нутқ муҳитининг мавжудлиги ҳисобланади. Кишининг нутқи куникмаларга эга бўлган нутқ муҳитига боғлиқ, чунки

нутқни урганиш билан бола беихтиёр атрофидагилар нутқининг барча хусусиятларини такрорлай бошлайди. Демак, нутқий кўникмаларни эгаллаш учун учта шарт зарур:

- 1) нутқий муҳитнинг мавжудлиги;
- 2) эшитиш орқали идрок этиш;
- 3) нутқни такрорлаш.

Келажакда боланинг нутқини туғри ривожлантириш учун зарур нутқ муҳити керак. Атроф-муҳит - инсоннинг яшаши учун уни ураб турган ижтимоий, моддий ва маънавий шароитлар. Болалар томонидан теледастурларни тинглаш ва томоша қилиш тарбиячилар ва ота-оналардан эҳтиёткорлик билан курсатма талаб қилади. Таъкидланишича, тез-тез томоша қилиш кузойнаклар билан туйинганлик муҳитини яратади ва болаларнинг эътиборини камайтиради. Туғри танланган дастурлар болаларнинг улар яшаётган дунё ҳақидаги билимларини кенгайтиришга ёрдам беради.

Бироқ, теледастурларни тизимсиз, тартибсиз тинглаш ва томоша қилиш болаларни баркамол этиб тарбиялашга ёрдам бермайди. Кичкина томошабинлар олдида, худди калейдоскопда бўлгани каби, улар учун мутлақо тушунарсиз қаҳрамонлар утиб кетиши, уларга номаълум воқеалар содир бўлиши қабул қилиниши мумкин эмас. Болалар томонидан ҳақиқатан ҳам тушунилмайдиган катта ҳажмдаги маълумотлар кўпинча ривожланмайди, лекин болаларни безовта қилади. Телевизион қуриш марказларига кўпроқ таъсир этса, радио таъсир воситаси сифатида фақат сузларга эга бўлади, шунинг учун у боладан сузга

эътибор беришни талаб қилади, унинг нутқи ва интеллекти катта даражада ривожланади. Болалар мактабгача ёшдан бошлаб, ҳатто махсус таълимга эга бўлмасалар ҳам, тилнинг ҳам семантик, ҳам грамматик томонига эътибор қаратиб, лингвистик воқеликка катта қизиқиш билдирадилар, сузлар билан "тажриба қиладилар", янгиларини яратадилар. Бироқ, нутқнинг уз-узидан ривожланиши билан, фақат бир нечта болалар этарли даражада юқори даражага этади, шунинг учун боланинг тилни узлаштиришга қаратилган махсус тайёргарлик зарур. Мактабгача ёш - бу боланинг нутқ тилини фаол узлаштириш даври, нутқнинг барча томонлари: фонетик, лекцик ва грамматик шаклланиш даври. Она тилини ўргатиш қанчалик тез бошланса, келажакда бола ундан шунчалик эркин фойдаланади. Кўпинча дарслар давомида боланинг онаси нутқ фаолияти учун рағбатлантирувчи сабаб бўлади. Бу онгли равишда амалга оширилади, чунки она бола учун энг яхши ва энг керакли суҳбатдош, тингловчи эканлиги аён. Агар уқитувчи болаларга "гапириш" га ёрдам бериш истагида самимий бўлса, бу усул ҳақиқатан ҳам самарали бўлади.

Нутқни ривожлантиришнинг яхши даражаси билан бола баъзи товушларни туғри талаффуз қилмаслиги мумкин. Болада нутқни ривожлантиришнинг муҳим буғинларидан бири бу товушни туғри талаффуз қилишни узлаштиришдир. Нутқини нормал ривожланаётган бола уч ёшга келиб, уз артикулятсиясидаги (яъне нутқ органларининг ҳолатида) барча нисбатан содда нутқ

товушларини туғри талаффуз қилишни узлаштиради. Артикулятсия мураккаброқ товушларга ҳуштак (С, З, С), хириллаш (Ш, Зх, Ч, Ш), шунингдек, Р ва Л товушлари киради. Чунки бу товушларни туғри талаффуз қилиш анча нозик ва фарқлашни талаб қилади. ҳаракатлар нутқ органлари (айниқса, тил), бу товушлар болалар нутқида одатда уч йилдан кейин пайдо бўлади. Шундай қилиб, М. Э. Хваттсевнинг фикрига кура, кўпчилик болалар ҳуштак ва хириллаган товушларни туғри талаффуз қилишни уч ёшдан беш ёшгача узлаштирадилар ва Р ва қаттиқ Л болалар нутқида тахминан беш-олти ёшда пайдо бўлади.

Артикулятсияси мураккаб бўлган товушларни ассимилятсия қилиш учун улар бола томонидан сунгги шаклда дарҳол узлаштирилмаслиги, балки биринчи навбатда талаффузи содда бўлган товушлар билан алмаштирилиши, уларнинг шаклланишида бир неча босқичлардан утиши характерлидир. Масалан, бола дастлаб Ш товушини Т (юмшоқ) (ҲАТ урнига ТЯПКА), сунгра С (юмшоқ) (ШАПКА урнига САПКА) билан алмаштиради ва фақат кейинроқ бу жуда мураккаб товушнинг туғри артикулятсиясини урганади.

Боланинг оғзаки нутқида аниқланган товуш урнини босувчи нарсаларни йўқ қилиш саводхонлик ургатиш бошланишидан олдин амалга оширилиши керак. Ва бундай алмаштиришлар кўпинча боланинг мос келадиган товушларни қулоқ билан ажратиб бўлмаслигига (ёки беқарор фарқида) асосланганлиги сабабли, бу эрда иш уни нутқда алмаштирилган товушларни аниқ эшитиш фарқлаш

билан ургатишдан бошланиши керак. Кўпгина ҳолларда, бу товушларни қулоқ билан фарқлашни урганган болалар мустақил равишда уларнинг туғри артикулятсиясини узлаштира оладилар. Агар бу содир бўлмаса, унда сиз нутқ терапевтидан ёрдам сўрашингиз керак, лекин ҳар доим мактабгача ёшда.

Овозни алмаштиришнинг олдини олиш учун боланинг ҳаётининг учинчи йилида товушларнинг эшитиш фарқланишини текшириш яхшидир. Товушларни қулоқ орқали ажратишда зарур ёрдамни эрта таъминлаш болага оғзаки нутқдаги товушларни "ёш" деб аталадиган алмаштиришни уз вақтида энгиб утишга имкон беради, бу эса кейинги ёшга қадар қолмайди. Овоз талаффузининг туғрилигини махсус текшириш зарурати, шунингдек, кўплаб ота-оналар фарзандларида нуқсонли товушларни сезмасликлари билан боғлиқ, гарчи улар ҳар куни уларнинг нутқларини эшитсалар ҳам, буни пайқаганлар кўпинча бу ҳолатни хотиржам қабул қилишади ва узларининг узлари эканлигини тушунтирадилар. ҳам "шундай дейишади" ёки "болалигида шундай дейишган". Болаларда товушларни алмаштириш ва товуш талаффузининг бошқа бузилишларини олдини олиш учун туғри намунага эга бўлиш айниқса муҳимдир - бола атрофидаги катталарнинг аниқ, аниқ, шошилмасдан ва туғри нутқи. Шунинг унутмаслигимиз керакки, бола нутқни фақат тақлид қилиш орқали урганади. Айрим ота-оналар бу ҳолатни ҳисобга олмаган ҳолда, фарзандининг нутқига мослашиб, бола билан "сузлашадилар" (азиз урнига УЗОҚ, ЯХШИ урнига ЯХШИ дейишади ва бошқалар). Бундай

ҳолларда, болалар нутқида товуш алмашинуви одатда узоқ вақт давом этади. Боланинг эстетик туйғуларини ва ҳаётга эстетик муносабатини шакллантирадиган санъатга айнан мактабгача ёшда алоҳида урин берилади. У нафақат воқеликни идрок этиш воситаси, балки ижодда утадиган таълим, ҳис-туйғулар ва тажрибаларни ривожлантириш, алмаштириб бўлмайдиган таассуротлар манбаи ҳамдир. Санъат билан танишиш жараёнида бола асарнинг бадий қиёфасини мустақил равишда идрок этиш ва идрок этишни, уни ҳиссий жиҳатдан бошдан кечиришни, турли хил фаолиятда ушбу тасвир ҳақидаги уз қарашларини амалга ошириш учун визуал ва экспрессив воситаларни топишни урганади. Ҳар қандай ёшда боланинг овозини тарбиялаш ва ривожлантириш устида ишлашга алоҳида эътибор талаб этилади.

Овоз таъсир қилишнинг махсус усулларини танлашни ва индивидуал урганишни талаб қилади. Мактабгача ёшда, овоз функтсияси ҳали шаклланмаган бўлса, нафас олиш ва артикуляр тизимларнинг ривожланишига алоҳида эътибор берилиши керак, синфларни уйноқи тарзда қуриш мақсадга мувофиқдир. Ушбу ишнинг якунида биз турли ёшдаги нутқни ривожлантиришнинг ягона методологияси йўқлигини таъкидлаймиз. Овоз ва нутқнинг табиатини тарбиялаш усуллари ва усулларини танлашнинг калити сифатида мактабгача ёшдаги болаларнинг физиологик хусусиятларини ҳисобга олишимиз керак бўлган ягона асос мавжуд.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эрмакова, ИИ. Болалар ва усмирларда нутқ ва овозни тузатиш: китоб. нутқ терапевти учун / И. И. Эрмакова. –
2. 2-нашр, қайта куриб чиқилган. - Москва: Маърифат; Прос. лит., 1996. - 143 б. 2. Максимов, И. Фониатрй / И. Максимов; бошига. болгарлардан. В. Д. Сухарев. - Москва: Тиббиёт, 1987. - 288 п. 3. Юссон, Р. Қушиқ овози / Р. Юссон. - Москва: Муסיқа, 1974. - 261 п.
3. Ушакова У.С. 3-5 ёшли болаларда нутқнинг ривожланиши / У.С. Ушаков. - М.: ТС Спҳере, 2011. - 192 п.
4. Каримжанова Д.А. Ўқув муассасаларида меъерий ҳужжатларни юритиш. Ўқув қуланма. Тошкент. Нафас 2021й.
5. Каримжанова Д.А. Бозй ва инкишофи нутқ дар таълими савод. Ўқув қуланма. Тошкент. Фирдавс. 2021й.